

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 1858 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-aprelda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Цифровизация социально-трудовых отношений: вызовы и перспективы для работников	18
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan soliq to'lovchi yuridik shaxslarning iqtisodiy faoliyatini rag'batlantirish masalalari.....	26
To'xtaboyev Nuriddin Isomiddin o'g'li	
Ecotourism in Protected Areas: A Literature Review.....	32
Ismoilova Maftuna Mamat qizi	
Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida xizmatlar sohasini rivojlantirishning hududiy xususiyatlari.....	38
Primova Shaxlo Jumayevna	
Statistik baholash va ekonometrik modellashtirish orqali biznes rivojlanish tendensiyalarini samaradorligini baholash.....	43
Xabibullayev Ibrohim, Saidova Marhabo Xabibullo qizi	
Tijorat banklarida xususiy kapital hisobi va auditini takomillashtirish	52
Qodirova Zilola Maxmud qizi	
Qo'shilgan qiymat solig'i ma'muriyatchiligining ilg'or xorij tajribasi.....	57
Erkayev Nodir Xudayberdiyevich	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni joriy etish holati va asosiy yo'nalishlari.....	71
Madraximova Zulfiya Nurmatovna, Ishankulova Komila Kurbanovna, Ortiqboeva Aziza Xolmurza qizi, Omonkulova Ro'zigul Akmaljon qizi	
Challenges and opportunities in implementing green economy indicators in uzbekistan's industrial sector under the fourth industrial revolution.....	76
Shodmonov Ruslan Golib ugli, Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich	
Rivojlangan mamlakatlarga ishchi kuchi oqimi va O'zbekiston mehnat bozoridagi o'zgarishlar.....	89
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Mamlakatda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish	95
Yuldashboyev Azizulloh Bunyodbek o'g'li, Matkarimov Inomjon Baxtiyorovich	
"Ta'lim muassasalarida moliyaviy resurslarni samarali rejalashtirish va boshqarish"	101
Buyetdinov M.J., Medetbayeva D.T.	
Enhancing utilization and minimization of renewable energy systems in uzbekistan	105
Toyirova Hamida Umedovna	
Tijorat banklari daromadini oshirishda aholining savodxonligi va xulq atvorining roli	114
Shakhlo Davirova	
2020–2024-yillarda o'zbekistondagi iqtisodiy o'sish dinamikasi	120
Akbarov Nodir, Ibdullayev Navro'zbek	
O'zbekistonda xalqaro moliyaviy institutlarning yashil moliyalashtirish jarayonidagi roli va strategik yo'nalishlari	125
Gulmira Axmadjonova Xabibulla qizi	
Sug'urta tizimiga raqamli texnologiyalarning ta'siri	133
Uzaqova Kamola Bexzodovna, Yahyoyev Bahriddinxon Bahroil o'g'li	
Improving payment services practices in commercial banks: strategies for efficiency and security.....	138
Mamayusuf Abdusamatov	
Jahon moliya tizimi: asosiy tendensiyalar va rivojlanishning innovation yo'nalishlari	143
Ataniyazov Jasurbek Xamidovich	
Повышение конкурентоспособности экологического туризма Узбекистана путём развития всесезонных горных туристических центров.....	150
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar tashqi iqtisodiy faoliyatida valyuta operatsiyalarini takomillashtirish	157
Safarov Alisher Ibrohim o'g'li	

Oliy ta'lim tizimini miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari asosida baholashning kompleks metodologiyasi.....	163
Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi, Bozorova Muazzam Hamid qizi	
Ko'chmas mulkni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy yondashuvlari	167
Mirdjalilova Dildora Shuxratovna	
Xizmatlar sohasini rivojlantirishda kichik biznesning ahamiyati va uning innovatsion rivojlantirishdagi muhim xususiyatlari	173
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
Результаты долгосрочного прогнозирования и стратегического анализа эффективной организации современного управления жилищным фондом.....	178
Бердиева Дилфуза Ахатовна	
Improving long-term assets accounting and auditing	184
Gulboy Yusupov	
Davlat budjeti va xususiy sektor ishtirokida oliy ta'limni moliyalashtirishning optimal modeli.....	189
Bozorov Alisher Ro'zimurodovich	
Xufyona iqtisodiyotni qisqartirishda soliq islohotlari va raqamli texnologiyalar: O'zbekiston tajribasi va xalqaro yondashuvlar.....	193
Choriev Makhmayokub, Karimov Mamurbek, Xamrayev Olimjon, Urazov Mansur	
Bank aksiyalarining bozordagi narx dinamikasi va unga ta'sir etuvchi omillar	200
Nomozov Samandar Shuxrat o'g'li	
Sanoatda rivojlanish kafolati: moliyaviy boshqaruvni raqamli transformatsiya orqali avtomatlashtirish.....	206
To'qliyev Abdirauf Bahodir o'g'li	
Inson kapitalini rivojlantirishning jamiyat farovonligi, aholi daromadlariga ta'siri.....	214
Bozorova Saxobat Abdujapparovna	
Анализ конкурентной среды: методология, примеры и этапы процесса.....	219
Садикова Раъно Абдуллаевна	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarning nazariy asoslari va ular bilan ishlash mexanizmining zaruriyati	225
Salixova G.J	
Iqtisodiyotda energiya xavfsizligiga erishishning xorij tajribasi.....	230
Samandarov Og'abek Alisher o'g'li	
Measuring methodologies of influence of the esg factors	235
Tolipova Feruza Alisherovna	
Совершенствование налогового администрирования в условиях экологически устойчивого развития.....	240
Омонов Отажон Журакулович	
Moliyaviy vositalar asosida erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirish strategiyasini takomillashtirish	249
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Методологические аспекты внедрения управленческого учета в университетах Узбекистана.....	253
Каршиева Мохинур Олим кизи	
Budjet tashkilotlarida tovar-moddiy zaxiralar hisobini takomillashtirish (tibbiyot muassasalari misolida)	257
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
Умные города как фактор экономического развития.....	261
Нозима Кахрамоновна Хакбердиева	
Перспективы зеленого фактора экономического роста в Республики Узбекистан.....	266
Исламова Насиба Улугбек кизи, Абдурашидов Отабек Улугбекович, Мамасалиева Мукаддас Ибадуллаевна	
Qurilish korxonalarida sifat menejmentini joriy qilish mexanizmlarini takomillashtirish	270
Ergashev O'tkir, Saidov Mash'al Samadovich	
Xorazm viloyatida eksportni rivojlantirish uchun potensial imkoniyatlar va ularni baholash.....	275
Fozil Xolmurotov	
Maishiy xizmatlar sohasini davlat tomonidan tartibga solishning nazariy jihatlarini.....	282
Quliyev Begimqul Melikovich	

O'zbekiston hududlarida chakana kreditlashning o'sishi.....	289
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Empowering uzbekistan's grain enterprises: innovative strategies for sustainable growth and operational efficiency.....	292
Kurbanova Dildora Abdurakhmanovna	
Kapital investitsiyalarga doir axborotlarni xususiy kapital to'g'risidagi hisobotda aks ettirish uslubi-yatini takomillashtirish	298
Boronov Bobur Farxodovich, Muxammadiev Zarrux Umarovich	
To'qimachilik korxonalarining yashil iqtisodiyotga o'tishi va yengil sanoat korxonalarini muqobil energiyadan samarali foydalanish yo'llari	303
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna, Jalolova Aziza Jalol qizi	
Research on the effects of interest rate, inflation rate and gross domestic product (GDP) on the level of foreign direct investment (FDI) inflows (evidence from Uzbekistan).....	307
Azimov Shakhzod	
Organik mahsulotlar eksportini rag'batlantirishda maqsadli bozorlarga yo'naltirilgan marketing strategiyalari.....	314
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	
Korxonada iqtisodini barqarorligini ta'minlash masalalari.....	319
Abdullayev Maqsud Abdumaxmudovich	
Внедрение инновационных методов управления человеческих ресурсов в строительных компаниях.....	323
Джуроева Гузаль Шавкатовна	
Sug'urta zararlarini baholashda sun'iy intellektni qo'llash istiqbollari	328
Shoraximova Zilola Nasirdjonovna	
O'zbekiston Respublikasi mahalliy budjet tizimini moliyalashtirish masalalari	332
Qo'ldoshev Diyov O'rol o'g'li	
Raqamli texnologiyalar asosida raqamli ekotizimlar va ularning biznes-jarayonlarga ta'sirini aniqlashga ilmiy qarashlar tahlili	336
Suvanova Dilnoza Dilmurod qizi	
Innovatsion salohiyatni oshirish asosida qurilish materiallari sanoati korxonalarining boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish	342
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna	
Aholi turmush darajasini dinamik kontekstli normallashtirish va moslashuvchan vaznlar usuli orqali baholash	352
Xolto'rayev Islom Ilhomovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida xufiyona iqtisodiyotini qisqartirish va mamlakat rivojlanishiga uning ta'siri.....	358
Baxtiyov SHERALI Muzaffarovich	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini aholi tomonidan xarid qilish va kompensatsiya ajratish jarayonlarini raqamlashtirish hamda tizimlar integratsiyasi istiqbollari.....	362
Ochilov Abdurabbor Akramovich	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini oshirishda chet el tajribasining afzalliklari.....	369
Raxmatullayeva Shaxnoza Xamidovna, Akbarova Iroda Samatovna	
Qurilishda loyiha boshqaruvi konsepsiyasining mazmuni	375
Pulatov Shaxron Axmedovich	
Loyiha budjeti va uning ijrosini ta'minlash masalalari.....	379
Murodova Mohigul Chori qizi, Xamidov Odil Davurovich	
Qishloq xo'jaligidagi chorvachilik tarmog'ining iqtisodiy faoliyatini o'rta muddatli statistik prognozlarini tuzish (Andijon viloyati misolida).....	390
Iskandarov Davlatbek Xursanbekovich, Urishev Baxtiyov Abdusamatovich, Muydinov Xusniddin Nuriddin o'g'li	
Innovatsion faoliyatning iqtisodiy samaradorligini baholash va rivojlantirish yo'llari.....	397
Qurbanov Tolmasjon Namoz o'g'li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o'g'li, Holmirzayeva Gulruh Akbarovna	
Fond bozorida kompaniyaning investitsion jozibadorligini baholash uslubi-yoti.....	403
Yulduz Usmanova	
Jahon bozoriga kirishda elektron bozorlarning ahamiyati.....	411
Hamroyeva Umida	

Comparative statistical analysis of foreign trade indicators of the Republic of Uzbekistan	415
Abdujalilova Bibisora Bakhodir kizi	
Yaxshi korporativ boshqaruv orqali aksiyadorlik jamiyatlarining kapital qiymatini oshirish: metodologik yondashuv.....	423
Urinov Bobur Nasilloevich	
JAS – barqaror qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning yapon modeli vositasi	423
Baynazarov Elmurod Erkinovich	
Xususiy banklarning depozit operatsiyalarini mustahkamlash yo‘llari	435
Olimov Abror Axadjon o‘g‘li	
The impact of digital financial technologies on the financial system.....	439
Yahyoyev Bahriddinxon Bahroil o‘g‘li, Pardayev Olim Mamayunosovich	
Korxonalar eksport salohiyatini oshirishning “yashil” marketing mexanizmi	443
To‘rayev Shohrux Halimovich	
O‘zbekistonda ichki turizmni rivojlantirishda turistik oqim mavsumiyligini boshqarish yo‘llari	448
Fayazov Muxiddin Sobirovich	
Sanoat korxonalarida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish bo‘yicha xalqaro tendensiyalar	453
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Ayollar tadbirkorligining tarixi: O‘zbekiston va dunyo bo‘yicha rivojlanishi.....	459
Burxonova Sabo Tulanovna	
Qimmatli qog‘ozlar bozorida investorlar risklarini pasaytirishni takomillashtirish yo‘llari.....	466
Xalilov Umid Ishtemirovich	
Korxonalar moliyaviy ko‘rsatkichlari tahliliga fundamental yondashuv.....	470
Dilshodjon O‘rinov, Sanobar Ismoilova	
Iqtisodiy o‘zgarishlar davrida korxonalar moliyaviy barqarorligining ta‘minlanishi omil va mezonlari	475
Xolbekova Dilobarxon Rasuljon qizi	
Cash accounting as a tool of financial discipline and transparency in the public sector	481
Marqaboyev Sardorbek Abdusalomovich, Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Пути совершенствования практике финансирования социального предпринимательства.....	486
И.Ж.Исаков	
O‘zbekistonda an‘anaviy resurslar va qayta ishlanadigan energiya manbalarini rivojlantirish imkoniyatlaridan unumli foydalanish.....	490
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich, Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Ijtimoiy salohiyat – hududiy iqtisodiyotni rivojlantirishning boshqaruv obyekti sifatida.....	497
Erkayeva Gulbahor Panjiyevna, Zoirov G‘olibjon Toshtemir o‘g‘li	
Xorazm oziq-ovqat bozorida mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirishda marketing faoliyatlarini baholash usullari	503
Abdikarimova Zilola Bahramovna	
Переход к зелёной энергетике узбекистана как возможность достижения устойчивого экономического роста.....	508
Бай Жин Хуан (Bai Jin xuan)	
Изучение условий финансирования проектов международными банками развития	513
Жалилова Барнохон Суръатжоновна	
O‘zbekiston respublikasi budjet jarayonida budjetlarning ochiqligi va jamoatchilik ishtirokini oshirish.....	517
Shodmonqulov Temurbek Ulug‘bek o‘g‘li	
Chiqib ketayotgan aktivlarni hisobga olish va baholash masalalari	522
Kuziyeva Dinora Bahodirovna	
Asosiy kapitalga investitsiyalarning iqtisodiy o‘lishga ta‘siri.....	528
Qo‘shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Changes in employee benefits and human resource management in accounting system of the Republic of Uzbekistan	535
Ravshanbekov Lazizbek Tolibjon o‘g‘li, Toshpulatova Munisabonu	

Iqtisodiyot tarmoqlarida suv iste'molini boshqaruvining raqamlashtirish tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish istiqbollari.....	541
Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
Теоретические аспекты налогообложения доходов физических лиц на основе всеобщего декларирования	547
Усманова Мухлиса Сагдуллаевна	
Bank tizimini raqamlashtirish va uning bank barqarorligiga ta'siri.....	555
Sayfullayev Jamshidjon Xabibjanovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni.....	560
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Innovatsion korxonalarda xarajatlar hisobining zamonaviy usullari	565
Turayev Og'abek Kaxramonovich, Ochilov Shavkat Toshmamatovich	
Дополнительные услуги в индустрии гостеприимства как эффективный инструмент продвижения бренда предприятия.....	570
А.И. Лесников, Д.В. Мамаева	
Преимущества и вызовы перехода на зелёную экономику.....	580
Умарова Гузал Гайратовна, Лапасова Камола Фарход кизи	
Yashil iqtisodiyot sharoitida hududlarda ishlab chiqarish korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish	586
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li, Djurayeva Maxliyoxon Xayrullayevna	
Yashil iqtisodiy o'sishni ta'minlashda bevosita soliqlar rolini oshirish masalalari.....	591
Abdullayev Dilmurod Aliyar o'g'li	
The main directions for improving innovative activities in agriculture	598
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
Klaster tizimi orqali O'zbekistonda qishloq xo'jaligining iqtisodiy o'sishi	605
Xaydarov Sardor Komil o'g'li	
Inklyuziv ta'lim: adolatli va teng jamiyat sari.....	610
Muxamedjanova Dilshodxon Muzaffarovna	
Yashil iqtisodiyot: muammo va yechimlar	615
Boymatov Xoliyor Qurbonovich	
Issues of using foreign loans in the development of the transport system in the Republic of Uzbekistan	621
Alimov Ilhomjon Ikromovich	
Проблемы и резервы развития пищевой промышленности в экспортном направлении.....	628
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Оценка степени риска инновационной деятельности.....	634
Алиева Эльнара Аметовна	
Yashil innovatsiyalar, ularning turlari va omillari.....	638
Maxkamova Sayyora Shokirovna	
Qishloq xo'jaligida transport tizimidan samarali foydalanishning nazariy asoslari.....	641
Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi	
Soliq ma'murchiligida nazorat funksiyasi va unda kameral soliq tekshiruvi hamda takomillashtirish yo'llari.....	648
Hujamuradov Abrorbek Ro'zimurat o'g'li	
Sanoat korxonalarida xarajatlarni mahsulot tannarxiga taqsimlash metodologiyasini takomillashtirish istiqbollari	653
Safarov Javohir Ismoilovich	
Moliyaviy hisobotlarni shakllantirishda milliy standartlarni xalqaro standartlarga uyg'unlashtirish masalalari	659
G'aniyev Zafar Usanovich	
Ta'lim kreditini moliyalashtirish jamg'armasi faoliyati.....	666
Adilov Zuxriddin Marip o'g'li	
Tibbiyot muassasalarining moliyaviy ta'minoti va resurslardan foydalanish mexanizmlariga ta'sir qiluvchi omillar	670
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tourism finance for sustainability: investing in green futures	674
Tashpulatov Sadriddin Sayfulloevich	

Ta'lim jarayonlarini boshqarishda mobil texnologiyalar	681
Esonova Mohiraxon Sodiqjon qizi, Ovхunov Iqboljon Abdunabiyevich, Sherzodbek Nabiyev Nurmuhammad o'g'li	
Banklarda risklarni nazorat qilishning amaliyoti	686
Jumanazarov Muzaffar Jumanazar o'g'li	
Налоговые реформы в Узбекистане: вызовы, достижения и перспективы	692
Садиков Искандар Гайратович, Буранова Лола Вахобовна	
Turizm xizmatlari samaradorligini baholash usullari va vositalari tahlili	704
Jiyanov Uktam Panjiyevich	
Korxon va tashkilotlarda xodimlarni boshqarish strategiyasi	712
Raxmonova Feruza Musakulovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarini menejerlik faoliyatiga tayyorlashning ahamiyati	716
Dusmaxamedov Abduljalil Abdusabirovich	
Davlat korxonasini xo'jalik jamiyatiga o'zgartirishning foydali jihatlari	720
Z.D. Sanjarov	
The role and main types of agricultural tourism in Uzbekistan	724
M.Xolmuratova, G.N.Tojiyeva	
Цифровые технологии как драйвер повышения эффективности банковского маркетинга	727
Кахрамонов Хуршиджон Шухрат угли, Маннабова Хулкар Фарход кизи	
Потребительская стоимость товаров в условиях экономики Узбекистана	735
Мусаева Шоира Азимовна	
Valyuta risklarini boshqarishda metching siyosatining ahamiyatini oshirish	739
Yaxuyayev Ziyodilla Lutfullayevich	
Yangi o'zbekiston iqtisodiyotida xususiy tadbirkorlikning roli va ahamiyati	744
Azimova Shoxista Salohiddinovna	
Improving the methodology for assessing the financial stability of banks	750
Sharipova N.H.	
Инструменты стратегического планирования и прогнозирования в управлении ООО "МТЕ ТЕХНИК": оценка и повышение финансовой стабильности	757
Нишоновна Муниса Одилжон кизи	
Актуальные вопросы налоговой политики	763
Бердыева Угулой Абдурахмоновна	
Ilm-fanni moliyalashtirish va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi	768
Ramazonov Javohir Bekzod o'g'li	
Jizzax viloyatida ekologik, rekreatsiya turizmlarini rivojlantirishning iqtisodiy samaradorligini baholash va uni prognozlashtirish	773
G'apparov Azim Qayumovich	
Qashqadaryo viloyatida ekologik va yashil texnologiyalarga kiritilayotgan investitsiyalar	781
Meylikov Fazliddin Abduhalim o'g'li, Buriyev Shaxbos Baxtiyorovich	
Biznes subyektlari auditida soddalashtirilgan moliyaviy hisobot tayyorlash usulini qo'llash xususiyatlari	786
Tajekeev Ziyatdin Kobeysovich	
Biznes jarayonlarni modellashtirishning nazariy asoslari	791
Mullajonova (Matchanova) Shaxsanam Taxirovna	
Raqamli xizmatlar bozori: elektron tijorat orqali xizmat ko'rsatishning yangi bosqichlari	796
Maxammadaliyeva Muslimaxon Sherali Qizi	
"Yashil iqtisodiyot"ga o'tish zaruriyati va uni barqarorlashtirishning ahamiyati	800
Musurmankulova Gulchehra Isabekovna	
Ekologik turizm nuqtai nazaridan turizm marketingining usullari va asosiy vositalarining xususiyatlari	806
Yokubjonova Xulkarbonu Yokubovna	
O'zbekiston iqtisodiyotida turizmning o'rni va rivojlanish istiqbollari	815
Qosimova Fazilat, Kalandarov Ravshan	
Korporativ strategiyani ishlab chiqish bosqichlarining tahlili	819
Xidirova Marg'uba Rustamovna, Abduvasiyeva Marjona Anvarovna	

Mamlakatimiz turizmini rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha o'tkazilayotgan islohotlarning o'rni.....	823
Ayubov Ilyos Iloxomovich, Nuridinov Bexruz Akbar o'g'li	
Hududlarda tadbirkorlarning islomiy investitsiyalardan foydalanish niyatlariga undovchi omillarning empirik tadqiqoti.....	829
Irgasheva Gulbahor	
Davlat vositalari yordamida innovatsion faoliyatni moliyaviy rag'batlantirish yo'nalishlari	836
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Важность качества управления на предприятиях общественного питания.....	842
Абдуллаева Зульфия Иззатовна, Махмудов Суннатжон Абдужаббор Угли	
O'zbekistonda "yashil" moliyalashtirishni rivojlantirish yo'nalishlari	848
Shaislamova Nargiza Qabilovna	
Mahalliy budjetning qo'shimcha daromadlarini shakillantirish yo'nalishlari.....	856
Yuldashev Javohirbek Ikromjon o'g'li	
Davlat moliyaviy nazoratida axborot texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish masalalari.....	860
Ro'zimatova Nigora Abdullaevna	
Принципы «справедливой стоимости» в мсфо: достоинства и проблемы применения в банках узбекистана	869
Айтмуродова Рушана Бахтиеровна	
Yashil iqtisodiyot loyihalarini moliyalashtirishning nazariy jihatlari	876
Allaberganova Asalxon Kadirovna	
Davlat moliyaviy nazoratini tashkil etish hamda amalga oshirish tartibini takomillashtirish	880
Xasanov Ruslan Raxmatovich	
Yirik soliq to'lovchilar va ularning investitsiyaviy faolligini investitsiyaviy chegirmalar orqali rag'batlantirish	883
Tohirov Shuhrat Niyoz o'g'li	
MHXS bo'yicha moliyaviy hisobot tayyorlashda foydalaniladigan tuzatuvchi buxgalteriya yozuvlar.....	888
Sheraliyev Xayrulla Karimovich	
Qurilish korxonalarida investitsiyalarni boshqarishning xorijiy tajribalari va ularni mamlakatimizda foydalanish yo'llari	894
Karimov Inomjon Ortikbaevich	
Davlat xaridini tashkil etishning ijtimoiy-iqtisodiy amaliyati va uni iqtisodiyotga ta'siri.....	900
Burxanov G'ofur Baxodirovich	
Влияние технологических инноваций на международные финансовые рынки, а также на финансовый рынок нашего государства.....	904
Бабаназарова Гульзар Зиуатдиновна	
Strategic development of global companies in modern conditions.....	909
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Hududlarda sog'liqni saqlash tizimi asosiy ko'rsatkichlarini noaniq modellashtirish yordamida kompleks baholash.....	914
Ismoilova Dilfuza Ibodullayevna	
Tijorat banklari faoliyatini transformatsiyalashuv jarayonlarini takomillashtirish.....	923
Kulboyeva Nargiz Majitovna	
Сущность и причины возникновения проблемных кредитов.....	929
Улмасой Ахмедова Хусан кизи	
The use of digitalization and technologies in updating credit policy.....	934
Otabek Ma'mirjon ogli Azimov	
Финансовое моделирование сценариев развития предприятия с использованием методов многокритериального принятия решений (МКПР).....	938
Axmedov Akbarali Sultonmurodovich, Yuldosheva Gulnoza Abdinabievna	
Yuqori samarali energiya tejash texnologiyalari va katalizga asoslangan konversiya jarayonlari.....	945
Yusupov Ulug'bek Mamayusupovich	
Kambag'allikni kamaytirish maqsadida aholining ijtimoiy himoyalash mexanizmini takomillashtirish	951
Kasimova Gulyar Axmatovna	

Tijorat banklarida foiz riski muammosi	957
Turdiyev Abdulhakim Kulbazarovich	
Milliy mahsulotlarni tashqi bozorlarga olib chiqishdagi to'siqlarni bartaraf qilish choralari.....	964
Abdivaliyev Shahzodbek Xayrullayevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni moliyalashtirish usullari.....	970
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
O'zbekistonda mehmonxonalarda ovqatlantirish xizmatlarini takomillashtirish konsepsiyasi: strategik yondashuv.....	974
Yaxshiyev Xusniddin Tolibovich	
O'zbekiston sanoatida "yashil texnologiyalar" dan foydalanish va barqaror rivojlanish.....	979
Ubaydullaeva Gulchehra Erkabaevna	
Sanoat korxonalarida resurslarini rejalashtirish (ERP) tizimlarini joriy etishning orqali iqtisodiy samaradorlikni ta'minlash yo'llari.....	985
Azizov Abdulla Abdissalamovich	
Yashil texnologiyalar asosida sanoatni modernizatsiya qilish	990
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	
Ta'lim va ilm-fan rivoji – taraqqiyot garovi	995
Jamalova Gulnora Gulomovna	
Yashil iqtisodiyot sharoitida turizm sektorida barqaror bandlikni ta'minlash masalalari.....	1000
To'rabekov Sohijon Sherboy o'g'li	
Yashil energitikasi integratsiya qilish va energiya samaradorligini oshirishning zamonaviy usuli (aqli tarmoqlar-smart grids)	1007
Karimova Salima Elamonovna	
Yashil iqtisodiyotda tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish samaradorligi (TEM ko'rsatkichlar izohi)	1018
Sharifova Nargiza Djurayevna	
Экономическое образование молодёжи основа будущего страны.....	1023
Айматова Фарида, Айтиниязова Наргиза	
Biznes turizmining bugungi kundagi rivojlanish tendensiyasi.....	1028
Yangiyeva Sabrina Ixtiyorovna, Daniyarova Feruza Bahriddinovna	
Особенности кредитования сельскохозяйственных организаций и этапы его развития.....	1032
Ж.Я.Нуриллаев	
Xorijiy tajriba asosida O'zbekiston yashil iqtisodiyotini takomillashtirish yo'llari.....	1039
Xikmatova Husnora Fatxulla qizi	
Yashil iqtisodiyot sharoitida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda davlatning roli	1045
Umarov Muzaffar Yusupbayevich, Otamurodov Rasulbek Batirovich, Xaitbayev Jasurbek Otaxanovich, Atadjanov Kadambay Sapayevich	
Mintaqada raqamli transformatsiya rivojlanishida moliyaviy texnologiyalarning ahamiyati.....	1052
Rustamov Jasurbek Ravshanbek o'g'li	
Tijorat banklaridan olingan kreditni qaytarishda foiz stavkalari ta'sirining tahlili.....	1058
Xanmuratov Roushenbek Xalmuxammetovich, Vaxabov.A.V	
Tabiiy va sun'iy tolalarning ekologik ta'siri va yashil ishlab chiqarish texnologiyalariga o'tish bosqichlari.....	1066
Raximov Furqat Jalalovich	
Maishiy kimyo tovarlari B2B taqsimotida chakana savdo tarmoqlari bilan marketing asosidagi strategik hamkorlik	1071
Ro'ziyeva Farzona Komiljon qizi	
Мировой финансовый кризис и его влияния на состояние экономики Узбекистана	1076
Раупова Мхлисахон Ибрахимжон кизи	
Uzoq muddatli aktivlar hisobini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish.....	1087
Hakimov Faxritdin Abdusattorovich	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari	1093
Djo'rayeva Lola Abdugabbarovna	
Yo'l qurilish tashkilotlarida yo'l qurilish ko'lamini oshirib, samarali resurslar taqsimotini ishlab chiqish.....	1099
Raximov Dilshodjon Turdiali o'g'li	

Ilg'or xorij tajribalaridan O'zbekiston amaliyotida foydalanish imkoniyatlari	1104
Karimova Komila Daniyarovna	
Ichki audit samaradorligini tahlil qilish metodologiyasi.....	1111
I.G'.Isroilov	
Выведение практического сотрудничества на качественно новый уровень государств центрально-азиатского региона в укреплении концепции «зеленой экономики» в эпоху глобализации.....	1117
Парпиева Наргиза Тахировна	
Kimyo sanoati korxonalarida lean production konsepsiyasidan foydalanish istiqbollari	1122
Gulbayeva Feruza Islomovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida auditorlik xizmatlarining ahamiyati.....	1127
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Tijorat banklari resurs bazasini mustahkamlash yo'llari.....	1131
Allaberganov Sirojali Saxatovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность» Часть II.....	1143
Алиева Сусанна Сейрановна	
O'zbekiston moliya tizimini raqamlashtirishning rivojlanish tendensiyalari.....	1148
Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	
Theoretical basis of the use of modern information technologies in accounting.....	1154
Annayev Abdurasul Abdurashidovich, Tojiboyev Jasurbek Shavkat o'g'li, Rustamov Suxrob Asror o'g'li	
Moliyaviy bozorlar chayqalmoqda: investorlar uchun yangi signalmi?	1158
Xushvaqov Islombek Muxammadi o'g'li, Yaxshiboyev Jahongir Abdulimovich	
Yashil moliyalashtirish va esg samaradorligining iqtisodiyot barqarorligidagi o'rni.....	1166
Yusupov Sherzodbek Baxtiyor o'g'li, Atadjanov Kadambay Sapayevich, Madraimov Xabibulla Madaminovich	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarni kamaytirish bo'yicha tizimlarni takomillashtirish yo'llari	1170
Bekmurodova Mahbuba Mahmudovna	
Maqola: Globalizatsiyada inson resurslarini boshqarishda raqamli transformatsiyaning rejasini tuzish	1177
Salimjonova Gulhayo Asliddin qizi, Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Nabiyev Sherzodbek Nurmuhammad o'g'li	
Turizm sanoatida Internet-marketing vositalari va ulardan samarali foydalanish	1182
Babaev Jo'rabek	
Ishlab chiqarishni boshqarishda mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilishning ahamiyati.....	1190
Asqarova Lobarxon Usmanjanovna	
O'zbekistonda ichki turizm faoliyatini rivojlantirishda transport infratuzilmasini boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy jihatlari	1194
Turovov Maqsudjon	
Kichik biznes faoliyatini rivojlantirishda soliq siyosatini takomillashtirishning ahamiyati	1199
Abdurahmonov Abdumalik Abdug'ani o'g'li	
Madaniy-tomosha xizmatlarining tahlili va uni rivojlantirish yo'llari	1204
Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Цифровизация экономики и генезис стран мирового хозяйства	1211
Камилова Наргиза Абдукажоровна	
“Oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi” faoliyati.....	1216
Xushmurodov Baxtiyor Turg'un o'g'li	
Soliq stavkalarini tabaqalashtirish asosida soliq to'lovchilar iqtisodiy faoliyatini tartibga solish mexanizmlari.....	1220
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish va barqaror rivojlanishga ta'sir etuvchi omillar	1223
Xamdamov Shoh-Jahon Rahmat o'g'li	
Mintaqaning eksport salohiyati tahlili asosida istiqbolli y'nalishlarni aniqlash (Xorazm viloyati misolida).....	1229
Ibadullayev Ergash Bakturdiyevich	
Uy-joy kommunal xo'jaligini mintaqada innovatsion rivojlantirishni boshqaruvi.....	1235
Adilova Yulduz Shavkatovna	

Bank tizimi likvidligini ta'minlash vositalari va usullarini takomillashtirish	1239
Poyonov Bobir Bekturod o'g'li	
Milliy brendlarni shakllantirish orqali tashqi bozorlarda raqobatbardoshlikni oshirish	1245
Muratbaeva Eleonora Muxamedjan qizi	
Charm mahsulotlaridan tayyorlangan bolalar transformatsion sumka ishlab chiqarish iqtisodiy samaradorligi	1250
Ismailov Nurulla Tuychibayevich	
O'zbekistonda qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyati: iqtisodiy tahlil va islohotlar zarurati	1256
Raximov Ilyos Ikramovich	
Yoqilg'i-energetika kompleksida innovatsion salohiyatni oshirish strategiyasi.....	1262
Nabiyeva Saidaxon Abduvaxobovna	
Banklarda moliyaviy xavfsizlik kategoriyasining evolyusiyasi.....	1268
Qobilov Muhammad Ayubxon Yusufjon o'g'li	
Развитие системы бухгалтерского учёта и отчётности на современном этапе	1273
Мамажонов Акрамжон Тургунович, Юсупова Малика Ботиралиевна	
Практика банковского кредитования предпринимательских субъектов сферы услуг в германии	1279
Мукарова Сарвиноз Маликовна, Каримова Азиза Махомадризовна	
Статистический анализ теневой экономики в узбекистане	1283
Кошанов Абдимурат Азат ули, Абдиразакова Асемай Жандулла кизи	
The importance of using digital technologies in business	1288
Makhmudova Munisakhon Abbos qizi	
0,4 kv kuchlanishdan ta'minlanuvchi suv nasoslarini tarmoq faza kuchlanishi yo'qolishidan himoyalash	1292
Xalikova Xurshida Abdullayevna, Nurova Malika Abduzairovna, Mustayev Ruslan Aktamovich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruv tizimining samaradorligini oshirish	1297
Dexkonova Sayidaxon Nurmuxamatovna	
Ijtimoiy-iqtisodiyot va markaziy osiyo mamlakatlari ijtimoiy sohada	1302
Usmanxo'jayeva Surayyo Muxtarovna	
Aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotini tashkil etish va o'tkazish bosqichlari	1307
Raimov Farrux Avazjon o'g'li	
Approaches to effective management of tax liabilities through tax auditing	1311
Abdullayev Abror Bozarboevich	
Tijorat banklarida aktivlarni sekyuritizatsiyalash tizimini takomillashtirish.....	1316
Axmedov Akbarali Sultonmurodovich	
Tashqi va ichki omillar ta'sirini hisobga olgan holda korxonalar moliyaviy holati barqarorligining tahlili	1325
Eshkuvatov Azizjon Baxtiyorovich	
Tijorat banklari tomonidan ajratilayotgan kreditlarning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi roli	1330
Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich	
Sun'iy intellekt asosida bank tizimini modernizatsiya qilish va samaradorligini oshirish	1333
Boykulov Baxriddin Karshievich	
Aksiyadorlik jamiyatlarini moliyalashtirish manbalaridan samarali foydalanish.....	1338
Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	
Ipoteka obligatsiyalarining mamlakat iqtisodiyotining o'sishidagi ahamiyati hamda mazkur obligatsiyalar bilan bog'liq risklar	1343
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Анализ спроса и потребительского поведения на продукцию, выращенную гидропонным методом	1349
Дурманов Акмал Шаймарданович	
Global moliyaviy inqirozlar sharoitida aholi daromadlarining barqarorligini ta'minlash strategiyalari	1355
Qurbanov Ulug'bek Erkinovich, Nutfullayev Shohrux Mexli o'g'li	
"O'zbekistonning "yashil iqtisodiyot"ga o'tish strategiyasi: mavjud muammo va istiqbolli imkoniyatlar"	1359
Ismailov Dilshod Anvarjonovich, Akramova Aziza Abduvohidovna	

Aksiyadorlik jamiyatlarida davlat xaridlarini tashkil etish amaliyotini takomillashtirish.....	1366
Saidaxmedova Aida Mirzayevna	
O'zbekistonda ekologik turizmni rivojlantirish masalalari.....	1372
Abduraxmonova Ziyoda Abdullayevna	
Netto ish haqini hisoblashning innovatsion usullari.....	1378
Mirmahmudov Murod Irismatovich	
Xizmat ko'rsatish sohasida tadbirkorlik: iqtisodiy va ijtimoiy istiqbollar	1383
Kaydarova Shoxista Davranovna	
Texnologiya fanida sun'iy intellekt va kompyuter texnologiyalaridan foydalanish	1388
Ashurov Nazar Raxmatullaevich	
Korporativ xaridlarni amalga oshirishdagi byurokratik to'siqlar va ularni bartaraf etish usullari	1391
Qurbanov Shohboz Lutfillayevich	
Yashil yondashuvlar asosida barqaror iqtisodiyotni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	1396
Ubaydullaev No'monjon Isroilovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini SWOT va pestel tahlil qilish orqali iqtisodiy bashoratlash.....	1401
Karimova Maftuna Nurdinovna	
O'tkir revmatik isitmasi bor bolalarda kardiometriya ko'rsatkichlarining statistik tahlili	1407
Muxamadiyeva Lola Atamuradovna	
Ways to develop digital economy and electronic government in UZBEKISTAN	1418
Nuritdinova Dilshodaxon Abdulla kizi	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining joriy etilishi va unga ta'sir etuvchi demografik omillar ta'siri.....	1422
Mirzamahmudova Madina Odiljon qizi	
Global iqlim o'zgarishining turizm sektoriga ta'siri: muvofiqlashtirish va barqarorlikka erishish strategiyalari	1428
Karimova Shaxnoza Uktamovna	
Prospects for the development of islamic microfinance services in uzbekistan.....	1433
Sadullaeva Gulnoza Usmanovna	
Global iqlim o'zgarishi riski uning mamlakat iqtisodiyoti moliyaviy sektoriga ta'siri	1439
Baratov Sa'dulla Norjigit o'g'li, Jo'rayev Behzod Nuraliyevich	
Перспективы унификации налогов на землю и имущество	1444
Акбарова Нилуфар Неъматжановна	
Banklarda xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS) asosida hisobot tuzish tartibi	1449
Arziboyeva Ravzaxon Sattarovna	
Kichik biznes subyektlari iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash mexanizmini takomillashtirish	1454
Akbarov Abdulhamid Akmal o'g'li	
O'zbekiston Respublikasi hududlarida demografik jarayonlarning dinamikasi tahlili	1458
Xamitova Mavluda Sindarovna	
Ta'minot zanjirlarini boshqarishda big datadan foydalanishni afzalliklari	1463
Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich, Quryazov Quryozbek Ergash o'g'li	
Yashil texnologiyalardan keng foydalanish – yashil investitsiyalarning poydevori.....	1467
Xursandov Komiljon Maxmatkulovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida tijorat banklarining strategik boshqaruv tizimini takomillashtirish yo'llari.....	1470
Umurov Jasurbek Jamil o'g'li	
Digital neighbourhood contexts in youth employment and competency frameworks	1474
Gulsara Ostonakulova	
Роль организации антимонопольной политики в национальной экономике в обеспечении экономической безопасности и конкурентоспособности.....	1482
Глазова Марина Викторовна	
Rivojlangan sug'urta bozorlarida investisiya faoliyati tahlili.....	1487
Suyunov Isomiddin Tilovkobilovich	
O'zbekiston respublikasida qurilish kompleksining hozirgi holati va asosiy rivojlanish tendensiyalari.....	1491
Muxibova Guli Yarkinovna	

Aholining turmush farovonligini oshirishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning roli	1496
Ostanova Nargiza Baratovna	
Tadbirkorlik faoliyatini boshqarishda rahbarlik uslubi: demokratik rahbarlar	1508
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Korxonlarni rivojlantirishda yashil iqtisodiyot mexanizmlarini joriy etish	1513
Yusupov Bekzod Ulugbekovich	
O'zbekistonda sog'lomlashtirish turizmi infratuzilmasini rivojlantirishni ko'p omilli ekonometrik modellashtirish asosida prognozlash	1517
Norchayev Asatullo Norbo'tayevich	
"Ijtimoiy himoya" kategoriyasiga qaratilgan nazariy qarashlar evolyusiyasi	1526
Bobonov N.H	
Majburiyatlar hisobini xalqaro standartlar asosida takomillashtirishning nazariy asoslari.....	1532
Ikromova Odinaxon	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish sifatini oshirishda raqamli xizmatlarning obyektiv zarurati	1537
Norov Murodjon Mahmudovich	
Oliy ta'lim xizmatlari mohiyati va rivojlanish nazariyasi.....	1541
Iskandarov Shahboz Shavkat o'g'li	
Davlat-xususiy sheriklikka oid ilmiy yondashuv va qarashlarning rivojlanish tendensiyalari	1545
O'ktamova Nargiza Narzulla qizi	
Theoretical foundations of time series analysis in green economy	1552
Muradov Rustamjon Sobitkhonovich	
Korxonalar faoliyati samaradorligini baholashning kompleks yondashuvi: nazariya va amaliyot.....	1563
Xalilov Bekzod Axmatovich	
Aholi real daromadlarini shakllantirishda inson kapitalini rivojlantirishning roli.....	1568
Iskandarova Dilafuz Ikrom qizi	
Yashil iqtisodiyotda transportning tutgan o'rnini.....	1573
Yuldasheva Saodat Arslanovna, Otanazarova Charos Baxtiyor qizi	
Xalqaro standartlar asosida hisob siyosati metodologiyasini takomillashtirish.....	1577
Qurbanboev Jurabek Eruvboevich	
Sanoat tarmoqlarini barqaror rivojlantirishda "yashil" iqtisodiyotdan samarali foydalanish istiqbollari.....	1585
Yuldasheva Saida Nematovna	
Mintaqaviy mehnat bozorini tartibga solishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	1593
Azadova Gulnoza Sardorbekovna	
O'zbekistonda yashil sug'urta mahsulotlarini rivojlantirishda xorij tajribalari	1600
Yusufov Asfandiyor Eldor o'g'li	
Понятие и типы финансовых шоков: макроэкономический контекст и микроуровневые последствия	1606
Захарова Ирина Борисовна	
Современное состояние оздоровительного туризма в Узбекистане.....	1611
Сирлибеков Хабибулло Шакарбоевич	
Impact of industrial development on macroeconomic indicators.....	1621
Olchinboyev Otabek Abdusamad ugli	
Анализ предпочтений на рынке электронной торговли в Узбекистане	1625
Уразов Комил Бахрамович, Хушмуродова Мадина	
Методы оценки деятельности акционерных обществ с учетом инвестиционных рисков.....	1639
Айтмуратова Улбике Жалгасовна	
Xalqaro moliyaviy markazlar va ularning jahon iqtisodiyotidagi roli.....	1645
Sharipova Shaxinabonu Orif qizi	
Development of modern tourism industry in Uzbekistan through smart technologies and digital transformation.....	1649
Master's student at Silk Road University	
Iqtisodiyotda qiymat nazariyasi asosida qishloq xo'jaligida qo'shilgan qiymatni shakllanishi.....	1656
Azizov Shohsuvor Yuldashevich	

Xo'jalik yurituvchi subyektlar, ularda hisobdorlik va boshqaruvda axborotlarning tahliliyligini oshirish masalalari.....	1659
Yusupov Azizbek Baxtiyor o'g'li	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda xalqaro hamkorlik: O'zbekistonning tashqi iqtisodiy faoliyatidagi yangi tendensiyalar	1665
Xashimov Pazliddin Zukurovich, Sobirxo'jaev Xadyatillo Billoxon o'g'li	
Uy-joy fondini boshqarishning mazmun-mohiyati va o'ziga xos xususiyatlari	1671
Inoyatova Durdona Shoxaydarovna	
O'zbekiston va markaziy osiyo davlatlari budget siyosatining qiyosiy tahlili.....	1677
Sharoxmatov Abduraxim Abdulamitovich	
Kambag'allikni qisqartirish – mamlakatda barqaror ijtimoiy-iqtisodiy o'sishni ta'minlash omili sifatida	1683
Tashbaeva Saodatxon Alisherovna	
Финансовые технологии: сущность и задачи.....	1687
Амонова Хафиза	
O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish holati va investitsiya jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari.....	1690
O'rinov Akmaljon Axmadjonovich	
Budget tashkilotlarida ichki audit tizimini shakllantirish: xorijiy tajriba.....	1695
Po'latov Tirkash Sotiboldiyevich	
"Ichki iste'mol uchun qayta ishlash" bojxona protseduralarini O'zbekiston sharoitida qo'llashning ahamiyati.....	1699
Buranov Husniddin Husenovich, Allabergenov Ozodjon Maksudbayevich	
To'qimachilik sanoatini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish.....	1703
Muxiddinova Kamola Sagdullayevna	
O'zbekiston respublikasida qishloq xo'jaligi tarmog'ining rivojlanishini iqtisodiy tahlili	1708
Aysachev Abdulfotix Abdulfaizovich	
Kichik biznes korxonalari uchun eksport salohiyatini oshirish yo'llari va strategiyalar	1714
Mo'minova Kanizaxon	
Buxoro viloyatida agroklastar tizimi rivojlantirish yo'nalishlari va iqtisodiy samaradorligi	1718
Ro'ziyev Sobirjon Samatovich, Boltayeva Shaxnoz Bebudovna	
Temir yo'l tizimini modernizatsiya qilishda imitatsion model asosida tahliliy yondashuv.....	1724
Mamasidikov Muxsinjon Musajonovich	
Климатическая политика и «зеленая» трансформация: Торговля углеродными единицами (Углеродная торговля)	1730
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
O'zbekistonda kichik va o'rta biznes sohasining rivojlanish tendensiyalarini ekonometrik modellarini tuzish asosida baholash.....	1738
Arzikulov Otabek Ali o'g'li, Xudoyorova Ruhshona Toshpo'lot qizi	
Ikkilamchi bozorda noturar joy ko'chmas mulk qiymatini baholashning huquqiy mexanizmini takomillashtirish	1743
Fayziyeva Gulnoza Abdurahmonovna	
O'zbekiston da yashil iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishning strategik yo'nalishlari	1749
Otaxonova Dinora Musaboy qizi	
Tibbiy xizmatlarning rivojlanish evolutsiyasi va samaradorlik hamda xarajatlari tushunchalarining mohiyati.....	1754
Axmedov Zafarjon A'zamovich, Karabayev Sanjar Abdusamatovich, Uraqov Shokir Ulashovich	
Kichik biznes korxonalarida sanoat ishlab chiqarish samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar	1762
Axmedova Nilufar Shuxratovna, Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida yoshlarning ish bilan bandlik darajasini oshirish yo'llari	1768
Sharipov Sherzod Shavkatovich	
Paxta-to'qimachilik klasterlarida buxgalteriya hisobotlarini yuritishning muhim jihatlari	1772
Madartov Bahrom Quvondiqovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida o'z kapitali hisobini xalqaro moliyaviy hisobot standartlari asosida yuritishni takomillashtirish.....	1776
Axmedov Latayibxon Mamitxonovich	

Reklama xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni oshirish yo'llari.....	1780
Xamrakulov Azamat Baxritdinovich	
Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida xizmatlar sohasini rivojlantirish tendensiyalari.....	1785
Seytimbetov Kabul Serimbetovich	
O'zbekiston va islom taraqqiyot banki: hamkorlik va rivojlanish istiqbollari.....	1789
Dilovarxo'jayeva Dilnozaxon Shavkatxo'ja qizi	
Xodimlarni rag'batlantirish tizimida mehnatga haq to'lash	1793
Xamdamov Nuriddin Abdimalikovich	
Mahalliy budjet daromadlarini shakllantirishda soliqlarning tutgan o'rni	1797
Kimsanboyeva Maftuna Baxodirovna	
Dunyo mamlakatlarida xorijiy talabalar oqimi tahlili va ta'lim eksportining demografik salohiyati	1802
Abdullayev Javoxir Jaxongirovich	
Davlat qarzini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	1809
Djurayev Paxlavonjon Usarovich	
Mintaqada chakana savdoni rivojlantirish istiqbollari.....	1815
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li, Abdullayev Ilyos Sultanovich	
Yuk tashish sohasini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmini takomillashtirish	1819
Omarov Mamanbiy Allabergenovich	
Mathematical statistics in biology and medicine	1826
Vokhidov Alikul, Orazbaeva Ayjamal, Tog'amurotova Jasmira, Turopova Dildora	
"Yashil" energetika salohiyatini ro'yobga chiqarishda xatarlar va muammolar: O'zbekiston sharoitida tahlil va yechimlar	1833
Nasretdinov Nodir Tulqinovich	
Aglomeratsiyalar ekologik barqarorligi: koreya respublikasi tajribasi va o'zbekistonda uni qo'llash imkoniyatlari.....	1837
Shohruh Shuhrat o'g'li Mardonov	
Sanoat sohasida energiya samaradorligini oshirishning iqtisodiy va ekologik afzalliklari.....	1843
Iminov Farxodjon Tohirjonovich	
Современные принципы и дальнейшее совершенствование налогового администрирования в узбекистане.....	1848
Буранова Лола Вахобовна, Рахимова Шахло Ражапбоевна	

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Буранова Лола Вахобовна

доцент кафедры «Налоги и налогообложение»
Ташкентского государственного
экономического университета
l.buranova@tsue.uz

Рахимова Шахло Ражапбоевна

преподаватель кафедры
«Налоги и налогообложение»
Ташкентского государственного экономического
университета
sh.rakhimova@tsue.uz

Аннотация: В статье рассматриваются современные принципы налоговой системы Республики Узбекистан, предусмотренные в системе налогового администрирования за последние годы. Особое внимание уделяется снижению налогового бремени, цифровизации налогового администрирования, стимулированию инноваций, справедливости и равенству - обеспечению равных условий налогообложения для всех категорий налогоплательщиков, независимо от их размера и формы собственности. Проанализированы ключевые нововведения направленные на повышение прозрачности, расширение налоговой базы и улучшение инвестиционного климата. На основе анализа статистических данных и нормативных актов выявлены основные достижения реформ, а также актуальные проблемы, требующие дальнейшего совершенствования. В заключение предложены рекомендации по совершенствованию налогового администрирования.

Ключевые слова: налоговое администрирование, налоговая политика, налоговая система, налоговая нагрузка, оптимизация налогов, упрощённая система налогообложения, налоговое бремя, цифровизация, справедливость и равенство.

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasining so'nggi yillarda soliq ma'murchiligida belgilangan zamonaviy soliq tizimi tamoyillari ko'rib chiqiladi. Soliq yukini kamaytirish, soliq ma'murchiligini raqamlashtirish, innovatsiyalarni rag'batlantirish, adolat va tenglik tamoyillari ya'ni barcha soliq to'lovchilar uchun, ularning hajmi va mulk shaklidan qat'i nazar, teng sharoitda soliqqa tortish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Soliq bazasini kengaytirish, shaffoflikni oshirish va investitsiyaviy muhitni yaxshilashga qaratilgan asosiy yangiliklar tahlil qilingan. Statistik ma'lumotlar va me'yoriy-huquqiy hujjatlar asosida amalga oshirilgan islohotlarning yutuqlari bilan birga, ularning yechimini talab qiluvchi muammolari ham aniqlangan. Yakunda soliq ma'murchiligini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: soliq ma'murchiligi, soliq siyosati, soliq tizimi, soliq yuklamasi, soliqni optimallashtirish, soddalashtirilgan soliqqa tortish tizimi, raqamlashtirish, adolat va tenglik.

Abstract: This article examines the modern principles of the tax system of the Republic of Uzbekistan, particularly those introduced in the field of tax administration in recent years. Special attention is given to reducing the tax burden, digitalizing tax administration, encouraging innovation, and ensuring fairness and equality namely, providing equal taxation conditions for all taxpayers regardless of their size or ownership form. The key reforms aimed at enhancing transparency, expanding the tax base, and improving the investment climate are analyzed. Based on statistical data and regulatory documents, the main achievements of the reforms are identified, along with current issues that require further development. The article concludes with recommendations for improving tax administration.

Key words: tax administration, tax policy, tax system, tax burden, tax optimization, simplified taxation system, digitalization, fairness and equality.

ВВЕДЕНИЕ

В целях улучшения деловой среды, дальнейшего совершенствования налогового администрирования и снижения налоговой нагрузки на бизнес, необходимо дальнейшее реформирование соответствующих государственных органов центральной базы данных по «налоговой истории» физических и юридических лиц, для поддержки занятости населения, снижения налоговой нагрузки в частном секторе, прекращения практики неформальной занятости путем ее сокращения и создания для всех справедливой, прозрачной и сбалансированной налоговой системы. В своём исследовании, мы хотим отметить, что благодаря ряду указов и постановлений Президента, направленных на коренное улучшение налоговой политики, в том числе деятельности органов налоговой службы справедливая, прозрачная и нацеленная на перспективу, отвечающая международным стандартам и удобная для налогоплательщиков налоговая система выведены на новый этап, которую мы должны анализировать в непосредственной связи её с доходами бюджета.

Налоговое регулирование является важным элементом бюджетно-налоговой и экономической политики, главными целями которой являются:

- Достижение постоянной устойчивости экономического роста цен;
- Обеспечение социальной защиты населения;
- Создание равенства во всех сферах экономической деятельности.

Деятельность налоговых органов в сфере налогового администрирования, как уже отмечалось, направлена на обеспечение полного своевременного сбора налогов и сборов в соответствии с законодательством и при условиях правильного применения правовых норм. Данное определяют режим стимулирования и поощрения законопослушных налогоплательщиков и необходимого контроля, и наказания в отношении нарушителей налоговых законов [13]. Отсюда можно сделать вывод о том, что Налоговое администрирование представляет собой такой документ, который, в конечном итоге, определяет успех или неудачу общей бюджетно-налоговой и экономической политики страны.

Налоговое администрирование – это упорядоченная система управления налоговыми взаимоотношениями государственных органов, в действии и решений, направленных на соблюдение налогового законодательства. Так значение сбалансированного, справедливого налогового администрирования является одним из основных и неотъемлемых условий качественного функционирования любой налоговой системы, а также обеспечения стабильности доходной части бюджетов всех уровней в условиях переходной рыночной экономики. Экономическая деятельности хозяйствующих субъектов и налоговых органов определены рядом системных проблем в данной сфере, препятствующих динамичному экономическому росту, повышению деловой и инвестиционной активности, формированию здоровой конкурентной среды, а также обеспечению необходимого уровня собираемости налогов и других обязательных платежей. В результате чего государство следует осуществлять последовательное снижение налогового бремени, упрощение системы налогообложения и совершенствование налогового администрирования.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Г.И.Жакенова считает: - «Налоговое администрирование заключается в осуществлении налоговыми органами налогового контроля, применении способов обеспечения исполнения не выполненного в срок налогового обязательства и мер принудительного взыскания налоговой задолженности, а также оказании государственных услуг налогоплательщикам (налоговым агентам) и другим уполномоченным государственным органам в соответствии с законодательством»[11].

Из нормативно-правового акта следует что понятие «налоговое администрирование» используется для замены такого понятия, как «налоговый контроль» и являются своего рода синонимами. Таким

образом, система налогового администрирования, как и любая система управления имеет следующую структуру: характерные признаки, субъектно-объектный состав, функциональные элементы, методы, цели и задачи, и принципы [10].

Объект налогового администрирования – это совокупность отношений между налоговыми администраторами, налогоплательщиками и налоговыми агентами, возникающих по поводу создания условий и обеспечения полноты и своевременности уплаты в соответствии с законодательством установленных налогов и сборов [14].

Субъектами налогового администрирования понимается должностное лицо или юридическое лицо, от которого исходит властное воздействие.

С.Х.Хайдаров рассмотрел экономическую сущность и основные направления налогового администрирования, отразил проблемы, препятствующие более эффективному осуществлению налогового администрирования и основные направления налоговой системы для целенаправленного введения налоговой политики в повышении макроэкономических показателей. По его мнению, экономическая сущность налогового администрирования заключается в организации, регулировании и контроле процесса исполнения налогового законодательства с целью обеспечения своевременного и полного поступления налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджетную систему государства [12]. Основными направлениями включает следующие аспекты:

1. Унификация налогов и налоговых режимов: Слияние схожих налогов и оптимизация существующих налоговых режимов для упрощения системы.
2. Развитие сервисно-ориентированного налогового обслуживания, то есть внедрение информационных технологий для автоматизации процессов учета, отчетности и контроля.
3. Внедрение системы бизнес-анализа (Business Intelligence): Автоматизация процессов налогового администрирования: Дальнейшая цифровизация рутинных операций.
4. Усиление налогового контроля и повышение собираемости налогов: Совершенствование механизмов контроля за полнотой и своевременностью уплаты налогов [2].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе подготовки статьи использован комплексный подход, включающий специальные методы общенаучных исследований. Системный и сравнительно-правовой анализ, позволившие охарактеризовать текущее состояние налоговой системы Узбекистана, выявить основные современные принципы и производить сравнительный анализ их динамики. Для изучения нормативной базы использовались методы формально-юридический, в процессе которого были проанализированы основные законодательные и подзаконные акты, регулирующие налоговые отношения в республике, включая последние изменения Налоговый кодекс, указы и постановления Президента и Кабинета Министров Республики Узбекистан.

Кроме того, для систематизации результатов исследования, выявления тенденций и обоснования рекомендаций по дальнейшему совершенствованию налогового администрирования использовались экономико-статистический и логически-аналитический методы. Также в работе рассматривались сопоставлялись и использовались материалы научных публикаций, аналитических докладов, что обеспечило широкую научную и практическую основу исследования.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Основной целью Указа Президента Республики Узбекистан № УП-5468 от 29 июня 2018 года «О концепции совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан» было совершенствования налогового администрирования для ускоренного развития экономики и улучшения инвестиционной привлекательности страны посредством последовательного снижения налогового бремени и упрощение системы налогообложения [1]. В нашей статье мы рассмотрим современные принципы налоговой системы и осуществление налогового администрирования, определение дополнительной налоговой базы, рациональное использование и практика информационно-коммуникационных технологий, что позволяют повысить прозрачность проводимой налоговой политики в экономике.

Современная налоговая система должна быть не только источником формирования доходной части бюджета, но и действенным инструментом регулирования социально-экономических процессов. Эффективность налоговой системы во многом определяется тем, насколько она построена на устойчивых и сбалансированных принципах. Эти принципы формируют методологическую и практическую основу налогового регулирования.

Современные принципы налоговой системы Республики Узбекистан включают:

1-принцип. Снижение налогового бремени: Постепенное уменьшение налоговых ставок для стимулирования предпринимательской активности и привлечения инвестиций. Снижение в отношении субъектов предпринимательства административной и налоговой нагрузки путём совершенствования государственного контроля и системы «Налоговик-помощник», а также обеспечения исполнения задач определённых в рамках открытого диалога Президента Республики Узбекистан с предпринимателями, проведённого 20 августа 2021 года по непосредственному изучению проблем и предложений предпринимателей даст ускоренное развитие их деятельности [3].

В центре внимания – три ключевых нововведения согласно Указу Президента от 15 сентября 2021 года:

Отмена налоговой отчетности для определённых ИП. С 1 октября 2021 года индивидуальные предприниматели (ИП), уплачивающие налог на доходы физлиц в фиксированном размере, освобождены от обязанности сдавать налоговую отчетность.

Отмена 12-месячного ограничения на продажу импорта. С той же даты отменён запрет на выставление на продажу и реализацию в розничной торговле некоторых импортных товаров по истечении 12 месяцев с момента их таможенного оформления.

Временное снижение социального налога для ИП в регионах. В период с 1 января 2022 года по 1 января 2023 года ставка социального налога для ИП, работающих в районах республики (кроме города Ташкента), была снижена вдвое – до 50% от базовой расчётной величины. (Иными словами, вместо полной ставки ИП в регионах платили лишь половину установленной суммы социального налога в 2022 году.)

2-принцип. Упрощение системы налогообложения: Введение более прозрачных и понятных процедур расчёта и уплаты налогов, что способствует снижению административных барьеров.

Упрощение налоговых требований и снижение ставок влияют на широту и объём налоговой базы – то есть на количество и доходы тех, кто облагается налогом:

Отмена отчетности для ИП с фиксированным налогом. Эта мера сама по себе не меняет ставку налога, но упрощает жизнь предпринимателей на патенте. Ожидаемый эффект – увеличение числа зарегистрированных ИП и, следовательно, расширение охвата налогоплательщиков. Многие мелкие торговцы и ремесленники, ранее работавшие неформально, могут решить зарегистрироваться, раз не нужно тратить время и ресурсы на подготовку деклараций. Действительно, подавляющее большинство (около 83%) ИП выбирают режим фиксированного налога, где теперь налоговую отчетность предоставлять не нужно. Таким образом, отмена отчетности делает данный режим еще привлекательнее и теоретически расширяет налоговую базу за счет притока новых плательщиков (больше зарегистрированных ИП, каждый из которых платит пусть небольшой, но фиксированный налог ежемесячно).

Отмена запрета на реализацию импортных товаров спустя 12 месяцев. Отмена этого ограничения позволяет бизнесу полнее реализовать свой товарный запас, что тоже влияет на налоговую базу. Ранее импортёр, не продавший товар в течение года после растаможки, фактически оказывался в сложной ситуации – товар нельзя было легально продать, приходилось либо списывать убытки, либо уходить в тень. Теперь же оставшийся товар можно продать легально даже по истечении года, заплатив все положенные налоги с этой реализации. Это значит, что больше операций по реализации импортных потребительских товаров попадут в официальный товарооборот и облагаются налогом (НДС или налогом с оборота). В результате отмены запрета налоговая база по косвенным налогам (торговому обороту, НДС) не сужается искусственно – все ввезённые товары, рано или поздно проданные, учтены в налогооблагаемом обороте. Теоретически данная мера предотвращает выпадение части налоговой базы, которую раньше составляли «просроченные» товары, не дошедшие до официальной продажи.

Снижение ставки социального налога для региональных ИП на 50%. Прямым следствием этой льготы стало сокращение налоговой базы по данному налогу в расчёте на одного предпринимателя, ведь каждый затронутый ИП в 2022 году платил лишь половину обычной суммы. Например, если условно ежемесячный социальный налог для ИП составлял 270 тыс. сумов, то по льготе он снижался до ~135 тыс., и предприниматель экономил около 1,6 млн сумов в год. Однако за счёт стимулирующего эффекта мера могла расширить базу в экстенсивном плане: более низкая налоговая нагрузка побудила дополнительных людей зарегистрироваться в качестве ИП в регионах. То есть, падение базы рег сарита могло частично компенсироваться ростом числа плательщиков. Кроме того, льгота была временной, и после ее окончания те ИП, что решились начать бизнес, остаются в официальной системе налогообложения. В долгосрочном плане это способствует росту совокупной налоговой базы, даже если краткосрочно база по соцналогу на год сузилась.

Как мы видим, меры по упрощению и снижению налогов, как ожидается, расширяют общую базу налогообложения за счёт вывода дополнительной предпринимательской активности на официальный

уровень и увеличения количества зарегистрированных субъектов. Даже если отдельные ставки снижены, вовлечение новых налогоплательщиков и включение ранее неучтённых операций (продаж товаров) в официальный оборот обеспечивает более широкую базу, с которой взимаются налоги.

3-принцип. Цифровизация налогового администрирования: Использование современных информационных технологий и автоматизированных систем для всех процессов взаимодействия между налогоплательщиком и налоговыми органами, таких как электронная подача деклараций и онлайн-уплата налогов (Рис. 1).

Рисунок 1. Основные виды информационных систем налогового администрирования

Как мы видим, цифровизация налоговой системы — это не просто внедрение новых технических решений, а стратегическая трансформация методов взаимодействия между государством и налогоплательщиком, направленная на повышение эффективности, прозрачности и справедливости налогообложения. Одним из важнейших эффектов цифровой трансформации является положительное влияние на наполняемость государственного бюджета. Использование электронных платформ, онлайн-декларирования, автоматизированных систем контроля, анализа и отчётности способствует сокращению теневой экономики, повышению налоговой дисциплины и снижению административных издержек. В свою очередь, это обеспечивает устойчивое увеличение объёма налоговых поступлений без повышения налоговой нагрузки (Табл. 1).

Таблица 1. Влияние цифровизации на доходы государственного бюджета.

Эффект	Пояснение	Примеры
Повышение собираемости налогов	Исключается человеческий фактор и возможность ошибок или уклонений	Автоматическое исчисление НДС, отслеживание операций через кассы онлайн
Снижение уровня теневой экономики	Повышается прозрачность сделок, контролируются наличные расчёты	Введение обязательных онлайн-ККМ
Экономия времени и ресурсов	Сокращаются издержки на администрирование и аудит	Снижение количества бумажных проверок
Повышение добровольного соблюдения налоговых обязательств	Упрощённая система подачи и оплаты стимулирует вовлечённость	Электронные кабинеты налогоплательщика
Снижение коррупции и злоупотреблений	Исключается личный контакт, меньше манипуляций	Автоматическое распределение дел между инспекторами
Прогнозируемость доходов бюджета	Улучшается аналитика, можно точнее планировать поступления	Внедрение электронного анализа поступлений по отраслям

Внедрение таких инициатив, как Единая налоговая информационная система (ЕНИС), обязательное применение онлайн-ККМ, цифровой мониторинг операций и электронные личные кабинеты налогоплательщика, уже продемонстрировало высокую эффективность. Согласно официальным данным, налоговые поступления в государственный бюджет в 2024 году увеличились более чем на 20%, значительная часть из которых была обеспечена за счёт цифровых инструментов администрирования.

4-принцип Стимулирование инноваций: Предоставление налоговых льгот для компаний, занимающихся научными исследованиями и разработками. Создание гибкой, прозрачной и предсказуемой системы налоговых льгот для НИОКР позволяет сформировать в стране инновационную экономику, устойчивую к внешним вызовам и способную к саморегуляции. Развитие такой системы в Узбекистане должна сочетать мировые практики с особенностями национальной экономики, учитывая уровень развитости науки, налоговой системы и цифровой инфраструктуры (Табл. 2).

Таблица 2. Международный опыт (сравнение).

Страна	Инструмент поддержки	Эффект
Южная Корея	Кредит по налогу на прибыль до 30% от НИОКР-расходов	Массовый рост инновационных стартапов
Германия	Фискальный бонус за инновации	Увеличение частных инвестиций в науку
Казахстан	Налоговая льгота для технопарков	Развитие IT- и биомедицинских кластеров
Узбекистан	Льготы для резидентов IT-парков и участников программ	Формируется правовая база стимулирования

Правовые основы для функционирования технопарков, включая порядок регистрации резидентов, предоставление налоговых и таможенных льгот, а также меры поддержки стартап-проектов и инновационной деятельности указаны в Указе Президента Республики Узбекистан от 5 июня 2017 года № УП-5068 «О создании инновационного технопарка в Яшнабадском районе города Ташкента» [4], в Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 января 2019 года № 17 «О мерах по созданию Технологического парка программных продуктов и информационных технологий» [6], а также в Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 июля 2019 года № 589 «О мерах по организации деятельности Технологического парка программных продуктов и информационных технологий» [7]. Кроме этого, в Указе Президента Республики Узбекистан «О мерах по стимулированию инновационной деятельности и осуществления научно-технических разработок» предусматривается широкий круг льгот для национальных разработчиков инновационных проектов.

Налоговые льготы для разработчиков инновационных проектов в Узбекистане:

Освобождение от уплаты всех видов налогов для инновационных предприятий. Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан от 5 мая 2018 года № ПП-3697, центры инновационного развития, созданные при высших образовательных учреждениях и научных организациях, освобождаются сроком на пять лет от уплаты всех видов налогов с момента их создания [8].

Налоговые льготы для резидентов IT Parka. Резиденты Технологического парка программных продуктов и информационных технологий освобождаются от уплаты:

- налога на прибыль;
- налога на добавленную стоимость НДС;
- налога на имущество;
- единого социального платежа.

Эти налоговые льготы действуют до 1 января 2040 года [9].

Льготы для разработчиков программного обеспечения. Разработчики программного обеспечения, включенные в национальный реестр, освобождаются от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений, а также от таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) за ввозимое оборудование и программное обеспечение, не производимое в Узбекистане.

Поддержка инновационных проектов в рамках государственных программ. Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 июля 2022 года № ПП-307 предусмотрено создание новых инновационных предприятий при высших образовательных учреждениях и научных организациях, специализирующихся на производстве наукоемкой продукции. Эти предприятия получают поддержку в виде налоговых и таможенных льгот, а также финансирования за счет государственных программ.

Для стимулирования развития науки, технологий и инноваций в стране предоставляется широкий спектр налоговых льгот и преференций для национальных разработчиков инновационных проектов.

5-принцип Справедливость и равенство: Обеспечение равных условий налогообложения для всех категорий налогоплательщиков, независимо от их размера и формы собственности. Принцип справедливости и равенства подразумевает, что налоговое бремя распределяется равномерно, а правила налогообложения едины для всех. К 2019 году налоговая система Узбекистана характеризовалась

сложностью, неравномерными эффективными ставками и множеством льгот для отдельных предприятий, что подрывало равные условия конкуренции: - «Вместе с тем экспертные оценки и проводимые среди субъектов предпринимательства опросы свидетельствуют о сохранении в экономике высокого уровня теневого оборота, особенно в сферах торговли и общественного питания, автотранспортных перевозок, строительства и ремонта жилья, оказания услуг по проживанию, что ущемляет экономические интересы добросовестных предпринимателей и создает для них неравные условия для ведения бизнеса.

В целях сокращения уровня теневой экономики в стране, создания равных конкурентных условий для осуществления предпринимательской деятельности, в том числе за счет снижения регулятивного и административного бремени, автоматизации процедур и упрощения порядка соблюдения требований налогового законодательства» [5].

Большое число дискреционных налоговых льгот (предоставленных в индивидуальном порядке отдельным компаниям или отраслям) приводило к тому, что одни налогоплательщики оказывались в привилегированном положении по сравнению с другими.

Кроме того, значительная часть экономики оставалась в тени, что ущемляло интересы добросовестных плательщиков налогов и создавало для них неравные условия ведения бизнеса [5].

С 2019 года реализуется программа налоговых реформ при поддержке международных организаций. Цели реформ включали снижение налоговой нагрузки, ликвидацию необоснованных льгот, унификацию ставок и расширение налоговой базы – тем самым обеспечивая более равномерное налогообложение для всех субъектов хозяйствования. Ниже представлена таблица, обобщающая ключевые изменения 2020–2024 годов и их влияние на различные группы налогоплательщиков (Табл. 3).

Таблица 3. Сравнительная таблица: Налоговые условия по годам и категориям налогоплательщиков.

Год	Малый бизнес (микро) (упрощённый режим)	Средний и крупный бизнес (общий режим)	Индивидуальные предприниматели	Госпредприятия vs частные
2020	<ul style="list-style-type: none"> - Новый Налоговый кодекс: введён налог с оборота 4% вместо единого налога - Порог выручки для общего режима – 1 млрд сум (год). - Отменены специальные режимы для рынков, концертов, агро – малые предприятия этих сфер на общих основаниях 	<ul style="list-style-type: none"> - Налог на прибыль снижен до базовой 15% (20% для банков, мобильных операторов и др.) - НДС снижен до 15% (с 20% осенью 2019 г.) - Отмена многих индивидуальных льгот: старые льготы действуют максимум до 1.04.2020 	<ul style="list-style-type: none"> - Фиксированный налог сокращён ~на 25% - Разрешено вместо патента платить по декларации (НДФЛ 12%). - Узаконены статусы самозанятых (льготный налог на профдоход). 	<ul style="list-style-type: none"> - Единые ставки налогов для всех юрлиц: госпредприятия платят 15% на прибыль, 2% на имущество и пр. (спецнорм для ГП нет). - Начало ликвидации особых льгот для отдельных ГП и отраслей (льготы старого законодательства отменяются)
2021	<ul style="list-style-type: none"> - Сохранены низкие ставки: налог с оборота 4% (базово). - Поощрение безнала: выручка через банк карты в общепите не считалась для порога перехода - Снижение налога с оборота для ризэлторов с 25% до 13% 	<ul style="list-style-type: none"> - Ставки без изменений: прибыль 15%, НДС 15%, соцналог 12% – стабильность и предсказуемость. -Пандемийные льготы (отсрочки, ускоренный возврат НДС и пр.) интегрированы в кодекс -Повышена прозрачность: обязательные е-счета фактуры (практически 100% охват). 	<ul style="list-style-type: none"> - Упрощёнка для ИП сохранена (фиксированный налог по сниженной ставке). - Расширен перечень разрешённых видов деятельности для самозанятых, упрощена их регистрация. 	<ul style="list-style-type: none"> Начало реализации стратегии сокращения теневого сектора госкомпаний: ГП обязаны проводить операции через банк, выдавать е-счета и т.д., как частники. Индивидуальные преференции ГП не продлены (если нужны льготы – только через общие законы).

2022	<ul style="list-style-type: none"> - Раздел на микро/малые: микро ≤ 1 млрд сум. - Расширение доступа малого бизнеса к финансам (льготное кредитование, компенсирование процентов – косвенная поддержка). 	<ul style="list-style-type: none"> - малым признаётся выручка до 10 млрд сум (ранее предельный критерий 1 млрд только для налогов) - снизить НДС до 12% с 2023 г. (подготовка бизнеса к переходу). 	<ul style="list-style-type: none"> - Для ИП и самозанятых без больших изменений; ставки НДС 12% (для резидентов) сохраняются. - Старт программ обучения и поддержки для перехода ИП в разряд компаний (при росте) на равных условиях. 	<ul style="list-style-type: none"> - Чёткий курс на равенство - Продолжение приватизации: доля госпредприятий снижается, всё больше компаний действуют на общих рыночных условиях с единым налоговым режимом.
2023	<ul style="list-style-type: none"> - Единый налог 4% вступил в силу для всех микропредприятий - Порог 1 млрд для упрощёнки сохраняется, контроль за дроблением бизнеса ужесточён (механизмы мониторинга транзакций). 	<ul style="list-style-type: none"> - НДС снижено до 12% для всех - Компании, превысившие 1 млрд, впервые платят налог на прибыль по льготной ставке ~7.5% (благодаря 50% льготе) - Начат отказ от экспортных льгот: прибыль от экспорта за 2023 г. последний раз облагается по 0%, далее эта норма отменяется - Упразднены налоговые штрафы за недействованные объекты (равные условия владения имуществом). 	<ul style="list-style-type: none"> - Фиксированный налог для ИП проиндексирован, но остаётся льготным. - НДС 12% применяется и к высокодоходным физлицам, что поддерживает горизонтальное равенство (равная ставка для равных доходов). - Улучшены электронные сервисы для уплаты налогов ИП, снижая административное бремя. 	<ul style="list-style-type: none"> - Единое налогообложение ГП и ЧП - госпредприятия платят НДС 12%, прибыль 15% на общих основаниях. - Многие крупные ГП лишаются долгосрочных льгот
2024	<ul style="list-style-type: none"> - Условия стабильны: микробизнес платит 4% с оборота, существенных изменений нет, режим отлажен. - Планируется дальнейшая цифровизация отчетности для упрощенцев (меньше визитов в налоговую). 	<ul style="list-style-type: none"> - Стабильные ставки: НДС 12%, прибыль 15%. - Действуют широкие базы без льгот: практически все отраслевые льготы (кроме оговоренных инвестпроектов) сняты. - Идёт подготовка к новым правилам 2025 г.: отсутствие экспортных льгот, равные акцизы на местные и импортные товары и т.п., чтобы все компании конкурировали честно 	<ul style="list-style-type: none"> - Индивидуальные предприниматели работают без изменений (льготные патенты продлены на год). - Самозанятых насчитывается свыше 1 млн человек – они платят минимальные налоги, но вносят вклад наряду с компаниями, что отражает принцип всеобщего налогообложения. 	<ul style="list-style-type: none"> - Полное равенство форм собственности: налоговые законы не содержат специальных норм для госпредприятий. - Госпредприятия, если нуждаются в поддержке, получают её через субсидии или в рамках общих программ (что прозрачно). - В результате ни государственный, ни частный бизнес не имеют искусственных преимуществ по налогам – у всех равная стартовая позиция.

Примечание: Суммы порогов выручки указаны в текущих ценах соответствующего периода. Ставки налогов приведены для резидентов РУз. База налога на прибыль одинакова для всех предприятий, различия в ставках касаются лишь узкого круга отраслей (20% ставка).

Реформы 2020–2024 годов значительно приблизили налоговую систему Узбекистана к международным стандартам справедливости. Принцип равенства реализован через унификацию ставок и правил: сегодня малые, средние и крупные предприятия платят налоги по единой шкале,

без индивидуальных исключений. Принцип справедливости достигается сочетанием нейтральности (отсутствия привилегий для отдельных лиц или фирм) и прогрессивной политики поддержки малого бизнеса (пониженные единые ставки для всех малых, смягчение нагрузки при росте). Важным итогом стало создание равных конкурентных условий: честно платящий налоги предприниматель больше не оказывается в худшем положении, чем тот, кто пользовался лазейками или льготами – поскольку таких лазеек стало меньше. Уменьшение теневого сектора и рост добровольной уплаты налогов подтверждают, что бизнес начал доверять новой системе.

В целом налоговая политика 2020–2024 гг. в Узбекистане продемонстрировала приверженность принципам справедливости, обеспечив более равномерное распределение налогового бремени и единые «правила игры» для всех участников экономики [12]. Эти принципы направлены на создание благоприятной среды для экономического роста и повышения конкурентоспособности страны [1].

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Таким образом, понятие «налогового администрирования» в настоящее время находится в стадии развития, реформирования и дальнейшего совершенствования системы налогового администрирования, повышения эффективности работы государственного органа являются необходимыми и достаточными условиями процесса обеспечения экономического развития Узбекистана. В ходе изучения и проведения углубленного анализа было выявлено не мало проблем и недостатков в системе налогового администрирования, такие как отсутствие единых стандартов и программных продуктов, обеспечивающих обмен информацией между налогоплательщиком и налоговыми органами, что негативно сказывается на осуществлении принципа сотрудничества налоговых органов и налогоплательщиков. Также следует произвести комплексный подход по принятию мер при решении задач по снижению налоговой нагрузки, упрощению и цифровизации процессов налогового администрирования.

Усилить аналитическую и прогнозную функцию для решения основных задач стратегии формирования системы налогового контроля в налоговых органах, в целях дистанционной аналитической работы по своевременному выявлению рисков и повышения адаптивности налоговой политики позволяющей снизить вмешательство в деятельность налогоплательщиков.

Привлекать лучших местных и зарубежных специалистов в области онлайн сервисов, для создания высокотехнологических онлайн продуктов в сфере налогового администрирования. Также данные сервисы должен создаваться с проведением консультаций с компаниями в входящих в ТОП-100 компаний Узбекистана, а также налоговыми консультантами и ведущими аудиторами страны с привлечением опыта зарубежных стран в сфере налогового администрирования.

Список использованной литературы:

1. Указа Президента Республики Узбекистан № УП-5468 «О концепции совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан» от 29 июня 2018 года
2. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5116 «О мерах по коренному совершенствованию налогового администрирования, повышению собираемости налогов и других обязательных платежей»- от 18 июля 2017 года
3. Указ Президента Республики Узбекистан УП-6314 О мерах по дальнейшему снижению административной и налоговой нагрузки для субъектов предпринимательств, совершенствованию системы защиты законных интересов бизнеса. 15.09.2021 г.
4. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5068 «О создании инновационного технопарка в Яшнабадском районе города Ташкента», от 5 июня 2017 года
5. Указ Президента Республики Узбекистан ПП№-6098 «Об организационных мерах по сокращению теневой экономики и повышению эффективности деятельности налоговых органов», от 30.10.2020г
6. Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан № 17 «О мерах по созданию Технологического парка программных продуктов и информационных технологий», от 10 января 2019 года
7. Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан № 589 «О мерах по организации деятельности Технологического парка программных продуктов и информационных технологий», от 15 июля 2019 года
8. Постановление Президента Республики Узбекистан ПП№-3697 «О дополнительных мерах по созданию условий для развития активного предпринимательства и инновационной деятельности», от 05.05.2018г.
9. Постановление Президента Республики Узбекистан ПП№-403 «О дополнительных мерах по повышению участия частного сектора в сфере образования», от 22.11.2024г.
10. Fayzieva, M., Abdurakhmanova, G., Khudoykulov, S., Kurbonov, S., Rakhmatullaeva, S., Kholiyorova, S., & Okmullaev, R. (2023, December). The Potential Impact of Digital Technologies on Poverty Reduction in the Case of Uzbekistan. In Proceedings of the 7th International Conference on Future Networks and Distributed Systems (pp. 663-673). <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3644713.3644825>

11. Жакенова Г. И. Научные подходы к определению понятия «налоговое администрирование» Научные подходы к определению понятия «налоговое администрирование» // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 3. – С. 224–229
12. Хайдаров С.Х., «Основные направления налогового администрирования в республике Узбекистан». «Экономика и социум» №5(108)-1 2023 www.iupr.ru
13. Buranova L.V., Sadikov I.G. Perspectives of reforming the tax system of the Republic of Uzbekistan in the conditions of globalization. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. №3. 2025. <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
14. Исмоилов М. Роль налогового потенциала регионов в обеспечении финансовой устойчивости Экономическое развитие и анализ 2 (5), 104-111
15. <https://documents1.worldbank.org/> Report No: PAD3908

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>